

கலைஞரும் சமத்துவமும்

முனைவர் ப.தேவராஜ், இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை,

உலகநாத நாராயணசாமி அரசினர் கல்லூரி (தன்னாட்சி),பொன்னேரி-601204.

Abstract

Muthuvel Karunanidhi was the great leader of Tamil Nadu. He before entering politics, he worked in the Tamil film industry as a screenwriter. He has also Tamil literature, having writing stories, plays, Novels and a multiple-volume memoir. He was popularly referred to as kalaignar in Tamil Nadu by his supporters. Dr.M.Karunanidhi started his political at the age of 14. He was the followers of Periyar's School of thoughts, Rationalism thought of Liberty, Fraternity and Equality. So He implemented the Doctrine of Equality. In 1970, He introduced People of all castes to become priests in public temples. In 1989, Property rights of women. A special quota of 3 percent reservations for Arunthathiyar. In 1998, Periyar ninaivu samathuvapuram. This Article focused about these things.

Keywords

Rationalism, Equality, Rights for successor's women, Samathuvapuram (Equality Village), Atheism, Doctrin, Meaning of chakkli, Pagadai,

முன்னுரை

கலைஞர் என்றாலே முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி அவர்களைத்தான் குறிக்கும். முத்தமிழறிஞர் என எல்லோராலும் அழைக்கப்பட்ட டாக்டர் கலைஞர் மு.உருணாநிதி அவர்கள் (03.06.1924-07.08.2018) சமூகப்புரட்சியாளர், அரசியல்வாதி, இதழாளர், எழுத்தாளர், கவிஞர், நாவல் ஆசிரியர், சிறுகதைபடைப்பாளர், திரைப்படக்கதை-வசன ஆசிரியர் எனப் பன்முகத்தன்மைகொண்டு விளங்கியவர். கடந்த நூற்றாண்டில் மட்டுமல்ல இந்த நூற்றாண்டிலும் இந்திய அளவில் தவிர்க்க முடியாத அரசியல் தலைவராகவும் விளங்கியவர். ஐந்து முறை தமிழ் நாட்டின் முதலமைச்சராக இருந்தவர். சமத்துவம் என்ற சொல்லிற்கு இலக்கணமாகத் திகழ்ந்தவர். சாதியின் பெயரால், மதத்தின் பெயரால் பிரிந்து கிடந்த தமிழர்களைச் சமத்துவம் என்ற ஒற்றைச் சொல்லின்கீழ் கொண்டு வந்தவர். சமத்துவம் என்றாலே கலைஞர். கலைஞர் என்றாலே சமத்துவம் எனக் கூறும் அளவிற்கு அவரின் அரசியல் வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறது. ஆகவே கலைஞர் சமத்துவத்தைக் எவ்வாறு கடைபிடித்தார், எவ்வாறு செயல்படுத்திக்காட்டினார் என்பதை அறியும் வண்ணம் கலைஞரும் சமத்துவமும் என்ற தலைப்பில் இக்கட்டுரை ஆய்கிறது.

பகுத்தறிவின் பாதையில் கலைஞர்

பகுத்தறிவு என்பது “மக்கள் தங்களது சடங்குகள், பழக்கவழக்கங்கள், சம்பிரதாயங்களைக் கடைபிடிக்கும்போது, அது ஏன்? எதற்கு என்று கேள்வி கேட்டுத் தெளிய வேண்டும்”¹ அதுவே பகுத்தறிவு என்கிறார் பெரியார். இளையபருவம் முதல் இறக்கும் வரையில் பகுத்தறிவின் பாதையில் பயணித்தவர் தந்தை பெரியார். பகுத்தறிவும் நாத்திகமும் ஒரே பாதையில் பயணிக்கும் இரட்டை மாட்டு வண்டி என்கிறார். நாத்திகமும் பகுத்தறிவும் எதற்குப் பயன்படுகின்றன என்பதை அவரே சொல்கிறார், “சாதி ஒழிய வேண்டும், மனிதற்குள் இருக்கும் மடைமை, மூடநம்பிக்கை, துவேசம், பகைமை, இழிவு, தரித்திரம், வேற்றுமை இவைகளைத் தகர்க்கக்கூடிய ஒரு விசையாக இருக்கின்றன. இதற்காகவே பகுத்தறிவும் நாத்திகமும் பயன்படுகின்றன” எனத் தந்தை பெரியார் கூறுகிறார்.²

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் மு.கருணாநிதி அவர்களும் தன்னை ஒரு நாத்திகன் என்று சொல்லிக்கொள்வதில் பெருமைப்படுகிறவர். சிறுவனாக இருந்த போது “வாயெல்லாம் வெத்தல பாக்கு, மந்திரம் ஒரு கேடா?” எனக் கேட்டவர். தந்தை பெரியாரின் பாதையில், அறிஞர் அண்ணாவின் வழியில் பகுத்தறிவையும், நாத்திகத்தையும் பின்பற்றி இறுதிவரை பயணித்தவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர். சாதியற்ற, சமயமற்ற சமூதாயத்தை உறுவாக்க வேண்டுமென்றால் சமத்துவம் என்ற ஒன்றைக் கட்டமைக்க வேண்டும் எனக் கூறியதோடு, அதனை நடைமுறைப்படுத்திக்காட்டியவர் கலைஞர்.

கலைஞரும் சமத்துவமும்

தன்னலமற்ற கடின உழைப்பும், துயரங்களும், துன்பங்களும், அவமதிப்புகளும் ஆயிரம் வந்துற்ற போதும் அவற்றால் தளராத மன உறுதி, அறிவின் ஆற்றல் ஆகியவற்றின் மூலம் மனிதன் எந்த அளவிற்கு உயரமுடியும் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டு கலைஞரின் வாழ்க்கை அமைந்திருக்கிறது. கலைஞர் பின்பற்றிய கொள்கைகளில் சமத்துவம் ஒரு முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறது.

சமத்துவம் என்றால் “ஒரு நாட்டின் ஜனநாயகத்தின் முக்கிய கூறாக இருப்பது. ஒரு நாட்டில் வாழும் ஒவ்வொரு குடிமகனும் அவர்களின் பிறப்பு, ஜாதி, பாலினம், மதம் போன்றவற்றிற்கு அப்பாற்பட்டு அவற்றையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் சம எண்ணிக்கையிலான வாய்ப்புகளைப் பெற்றுத்தருவது”³ எனத் தந்தை பெரியார் கூறுகிறார்.

டாக்டர். அம்பேத்கர் “மதம், இனம், சாதி, பால் மற்றும் பிறப்பிடம் இவற்றின் அடிப்படையில் எவர் ஒருவரும் மற்றவர் மீது பாகுபாடு காட்டக்கூடாது. குறிப்பாக அரசு இவற்றின் அடிப்படையில் பாகுபாடு பார்க்கக்கூடாது. எவ்வாறாவதும் இதனை மீறுவது இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டத்தின்படி, பெருங்குற்றமாகும்”⁴ என இந்திய அரசியல் அமைப்பின் ஆர்டிகிள்-15-னைச் சுட்டிக்காட்டிக் கூறுகிறார். மேலும் “இந்திய நாட்டில் பிறந்த மக்கள் அனைவருக்கும் சமத்துவமும் சமநீதியும், மனித உரிமைகளும் கிடைக்க வேண்டும். அதுவே உண்மையான சுதந்திரம்”⁵ என்று சொன்னவர் அண்ணல் அம்பேத்கர்.

தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் “சுதந்திரம், சமத்துவம், சகோதரத்துவம் (Liberty, Equality, Fraternity) ஆகிய மூன்று கூறுகளே மனித இனத்திற்குத் தேவையானது”⁶ எனக் கூறுகிறார். எனவே சமத்துவம் என்பது நமது நாட்டின் இறையாண்மையின் ஒரு கூறாக முக்கியத்துவம் பெற்றிருக்கிறது எனக் கூறலாம்.

ஆனால் இந்திய நாட்டு மக்கள் தங்களின் மரபு, கலாச்சாரம், பண்பாடு என்ற பெயரால் சாதிய வேற்றுமைகளையும், சமயப்பிணக்குகளையும் தங்களின் மனதில் வைத்திருப்பதோடு, அதனைப் பொது வெளியில் பிறருக்கும் அந்த உணர்வைப் புகுத்தி அவர்களைச் சாதியின் பெயரால், சமயத்தின் பெயரால் பிரித்து விடுகின்றனர். இதனால் காலங்காலமாக தமிழ் நாட்டில் பிரிவினைகள் தீராமல் தொடர்ந்து இருந்துகொண்டே வருகிறது. “சாதி வித்தியாசம் என்பது கற்பிக்கப்பட்டதே ஒழிய வேறில்லை. வலுத்தவன் இளைத்தவனை அடக்கி வைப்பது என்பதற்குச் சாட்சி, சாதி வித்தியாசமே ஆகும். இது இன்னும் நிலைத்திருக்கிறது என்றால், இந்த நாடு மிருகப்பிராயத்திலிருந்து மனிதப் பிராயத்திற்கு இன்னமும் வரவில்லை என்பதைத் தெளிவாகக் காட்டுகிறது. சாதி ஒழிந்த சமுதாயத்தை நான் உள்ளபோதே காண விழைகிறேன்”⁷ என்றார் பெரியார். இந்தச் சாதிய வேற்றுமைகளுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்பதற்காகத் தந்தை பெரியார், ஊர் ஊராகச் சென்று சமத்துவத்தின் தேவையை, சமத்துவத்தின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துரைத்தார்.

“நிலையம் நினைப்பும்” என்ற புத்தகத்தில் அறிஞர் அண்ணா, இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் தமிழருக்குத் தேவையற்றது. இதனை உடனேகளைய வேண்டும் என வலியுறுத்தியதோடு, தோழமைதான்கனி, சமதர்மமனம், அதைக்காண வேண்டுமானால் சாதி தொலைய வேண்டும் என்று கூறுகிறார்.

சாதி ஒழிய வேண்டும், சமத்துவம் நிலவ வேண்டும் என ஊரெல்லாம் சென்று பேசியவர் தந்தை பெரியார். பூலோகத்தில், இந்த மண்ணில் சாதி எவ்வாறு பரவிக்கிடக்கிறது விரவிக்கிடக்கிறது என எடுத்துத்துரைத்தவர் அறிஞர் அண்ணா. ஆனால் இந்தச் சமத்துவத்தை நடை முறைப்படுத்திக் காட்டியவர் முத்தமிழறிஞர் கலைஞர். கலைஞர் சமத்துவத்தை எவ்வாறு செயல்படுத்திக்காட்டினார் என்பதை நான்கு திட்டங்களைச் சான்றுகளாக்கிக் காட்டலாம்.

சமத்துவபுரம்

“பாரத நாடு பழம்பெரும் நாடு. இயற்கை வளங்களும் எண்ணற்ற பிற நலங்களும் நிறைந்த நாடு. ஆற்றல் மிக்க மறவர்களும், அறிவு சார்ந்த மேலோர்களும் வாழ்ந்த நாடு என்னும் சிறப்பு மிக்கது. எனினும் மக்கள் சரிநிகர் சமமானமாக வாழ்வதற்கு இயலாத வகையில் சமூக அமைப்பு அமைந்திருந்தது.”⁸ பண்டைத் தமிழ்ச் சமுதாயத்தில் சாதிகள் இல்லை. ஆனால் குடிகள் இருந்தன. “துடியன் பாணன் பறையன் கடம்பன் ஆகிய இந்நான்கு

குடிகளைத் தவிர வேறு குடிகள் இல்லை⁹ எனப் புறநானூறு கூறுகிறது. இந்த நான்கு குடிகளைச் சேர்ந்தவர்களே நால்வருணக் கோட்பாட்டின்படி தங்களை உயர்ந்தவர்கள் என அறிவித்து, புராணக் கதைகளின் வழியே தாங்கள் பிறந்ததாகவும், சாதிகள் பிறந்ததாகவும், கூறிக்கொண்டு, நாங்களே ஆண்ட பரம்பரை என ஆரியக்கதைகளில் தங்களை முகிழ்த்து, ஓராயிரம் சாதிகளாக மாறினர். சாதிகள், பாகுபாடுகளை உறுவாக்கின. இந்தப் பாகுபாடுகள் மேல்-கீழ் என்ற வேற்றுமைகளை உறுவாக்கின. இந்த வேற்றுமைகளினால் தீண்டாமை இந்த மண்ணில் வேரூன்றியது. தீண்டாமை மனித குலத்திற்கு நோயாக மாறியது. பள்ளர், பறையர், சக்கிலியர் போன்ற தமிழர்கள் தன் சொந்த மண்ணில் அகதிகளாக வாழ நேரிட்டது. மேட்டுத்தெரு, கீழ்த்தெரு, முதலியார் தெரு, செட்டியார் தெரு, மறவார்தெரு, சேரி என்பன போன்ற நிலைகளில் தமிழர்கள் வாழும் இடங்கள் மாறிப்போயின. தமிழர்களிடையே ஒற்றுமை இல்லாமல் போனது. எங்கும் எதிலும் சாதியே நீக்கமற நிறைந்தது. ஒருவர் தெருவுக்குள்ளே இன்னொருவர் நுழைய முடியாத நிலை உறுவானது. ஒரு சாதியிலிருந்து வேறொரு சாதியில் காதல் திருமணங்கள் நடந்தால் கொலை நிகழும் அளவிற்குத் தமிழரிடையே சாதிய வேற்றுமைகள் மண்டிக்கிடக்கிறன. ஒருவர் மதம் மாறலாம். ஆனால் சாதி மாற முடியாது. ஆங்கிலத்தில் Physical Architech -என்பார்கள். சாதி என்பது வெளியில் தெரிகிற ஒன்றல்ல. ஆனால் இது என்ன தெரு என்று கேட்டால்? இது நாயுடு தெரு என்று சொல்வார்கள். இங்குதான் சாதி கட்டுமானமாக இருக்கிறது. நீ எங்கிருந்து வருகிறாய்? எனக் கேட்டால், நான் அம்பேத்கர் தெருவிலிருந்து வருகிறேன் என்று சொன்னால், அவ்வாறு சொல்வதிலிருந்து அவர் இன்ன சாதியைச் சார்ந்தவர் என்பதை உணர்ந்து கொள்ளலாம். இதனையே அண்ணல் அம்பேத்கர் "மெய்நிகர் கருத்து" Virtual Notion என்கிறார்.¹⁰

இம்மாதிரியான பாகுபாடுகள் மிகுந்த தெருக்களையெல்லாம், அந்தத் தெருவில் வாழும் தமிழர்களையெல்லாம் சாதியற்ற சமூகமாக மாற்றும் முயற்சியாக டாக்டர் கலைஞர், முதலமைச்சராக இருந்த போது, இந்திய வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக அனைத்து சாதி மக்களையும் ஒர் இடத்தில் குடியமர்த்தும் திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தினார். அதற்குப் "பெரியார் நினைவு சமத்துவபுரம்" எனப் பெயர் சூட்டினார். இந்தத் திட்டத்தின் வாயிலாக மதுரை மாவட்டம் திருமங்கலம் அருகே மேலக்கோட்டை என்ற இடத்தில் 17.08.1998 அன்று 100 வீடுகள், உறுவாக்கப்பட்டன. இந்தியாவேவியந்து போற்றியது.

பின்பு இத்திட்டத்தின் வழியே 2001-இல் 145 சமத்துவபுரங்களை ஏற்படுத்தினார். 2006-2011 ஆகிய காலகட்டங்களில் 240-க்கும் மேற்பட்ட பெரியார் சமத்துவபுரங்களைத் தமிழகமெங்கும் தொடங்கி தமிழரிடையே சமத்துவத்தை ஏற்படுத்தினார். பெரியார் சமத்துவபுரங்களில் காலப்போக்கில் மேல்-கீழ் என்ற பிரிவினைகள் ஏற்படாத வண்ணம் தாழ்த்தப்பட்டவர்களுக்கு 40%, மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு 25%, பிற்படுத்தப்பட்டவர்களுக்கு 25%, பிராமணர் உட்பட இதர பிரிவினருக்கு 10% சதவீதம் என்ற அடிப்படையில்குடியிருப்புகளை வழங்கி புதுமை செய்தார்.¹¹ இதனால் பெரியார் கண்ட கனவு, அறிஞர் அண்ணா கண்ட கனவு, அண்ணல் அம்பேத்கர் கண்ட கனவு நிறைவேறியது. **பெண்களுக்குச் சொத்துரிமை**

தந்தை பெரியார் 1929-ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி-17, 18 -ம் தேதிகளில், முதல் சுயமரியாதை இயக்க மாநாடு செங்கல்பட்டில் நடத்தினார். "மூடப்பழக்கவழக்கங்களை ஒழிப்பது, பெண்களுக்குச் சொத்தில் சம உரிமை வழங்குவது, பெண்கள் வேலை செல்லும் உரிமையை ஏற்படுத்துவது, தொடக்கப்பள்ளிகளில் பெண் ஆசிரியர்களை நியமிப்பது, விதவைப் பெண்கள் மறுமணம் செய்து கொள்ளுதல், சடங்குகளற்ற சுயமரியாதைத் திருமணங்கள் செய்து கொள்ளுதல் உட்பட பல தீர்மானங்களைத் தந்தை பெரியார் செங்கல்பட்டு மாநாட்டில் புரட்சிகரமாக நிறைவேற்றினார்."¹² உலகில், எந்த நாட்டிலும் இல்லாத அளவு பெண் அடிமைத்தனம் இந்தியாவில் தலைவிரித்து ஆடியது. இதை மாற்ற நினைத்தார் தந்தை பெரியார்.

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் அவர்கள் மிகச்சரியாக 60 ஆண்டுகள் கழித்து, 1989-இல் பெரியாரின் கனவை நனவாக்கும் விதமாகப் "பெண்களுக்குச் சொத்தில் சமங்கு உண்டு" என்பதைச் சட்டமாக்கினார். இந்து வாரிசுரிமை சட்டம் (குமிழ்நாடு சட்டத்திருத்தம்) 1989-ன்

மூலம் பெண்களுக்குச் சொத்துரிமை வழங்கியது கருணாநிதி தலைமையிலான திமுக அரசு.இந்தியாவிலேயே முதல் முறையாகப்பெண்களுக்கான சமத்துவத்தைப் பெற்றுக்கொடுத்த சட்டமாக இச்சட்டம் விளங்குகிறது.கலைஞர் செயல்படுத்திக்காட்டிய சமத்துவத்திற்கு மேலும் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக இதனைக் கூறலாம்.

1942 முதல் 1946 வரையில் இந்தியத் தொழிலாளர் நலத்துறை உறுப்பினராக அண்ணல் அம்பேத்கர் இருந்தபோது, “பெண்களுக்கு, ஆண்களுக்கு நிகரான சம்பளமும், பேறு கால சலுகைகளும், பணி பாதுகாப்பும் சட்டமாக இயற்றப்பட்டன. கருவுறுவதும், குழந்தை பெறுவதும் முற்றிலும் பெண்கள் தங்கள் விருப்பப்படி தேர்ந்தெடுத்துக்கொள்வதற்கு வழிவகை செய்தார்.சுதந்திரம் பெற்ற இந்தியாவின் முதல் சட்டத்துறை அமைச்சராக அண்ணல் அம்பேத்கர் பொறுப்பேற்ற போது, 1951, பிப்ரவரி, 5-ம் தேதியன்று, “பெண்களுக்கு வாரிசு உரிமை வழங்கப்பட வேண்டும். ஜீவனாம்சம் வழங்கப்பட வேண்டும்.ஒரே சாதி, ஒரே சாதி உட்பிரிவு உள்ளவர்களுடன் மட்டுமே திருமணம் என்ற விதி நீக்கப்பட வேண்டும்.குழந்தைகளைத் தத்தெடுப்பது, விவாகரத்து பெறுவது ஆகியவற்றில் பெண்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கப்படவேண்டும் என்பனபோன்றவற்றை உள்ளடக்கி “இந்து சட்டத்தொகுப்பு (Hindu code Bill).” நாடாளுமன்றத்தில் அண்ணல் அம்பேத்கர் கொண்டுவந்தார். இது சுதந்திரம் பெற்ற இந்தியாவில் பெண்களுக்கு இன்னொரு சுதந்திரமாக அமையும் என எதிர்பார்த்து நாடாளுமன்றத்தில் சட்டமாகக் கொண்டு வர முயற்சித்தார்.ஆனால் பிரதமர்நேரு ஆதரித்தாலும், உயர்ந்த சாதிக்காரர்கள், மேல்மட்ட வகுப்பைச் சார்ந்தவர்கள், பழமைவாதிகள் இச்சட்டத்தை நிறைவேற்றவிடவில்லை.இதனால் தனது சட்ட அமைச்சர் பதவியை 27-09-1951 அன்று ராஜினமா செய்தார்.”¹³

அம்பேத்கர் 1951-ல் கொண்டுவந்த “இந்து கோட் மசோதா” சொத்துரிமைச் சட்டம் பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு பல திருத்தங்களைச் செய்து,2005-ல்நாடாளுமன்றத்தில் இச்சட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது. இதற்கு முன்னரே கலைஞர் தலைமையிலான திமுக அரசு, தமிழ்நாட்டில் இந்தச் சட்டத்தை 1989-இல் இயற்றி, நடைமுறைப்படுத்தி சமத்துவத்தை நிலைநாட்டிவிட்டது.

அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் சட்டம்

கிராமத்தில் சாதியப்பாகுபாடு உள்ளது.நகர்ப்புற வாழ்க்கை ஓரளவிற்கு அதனை மாற்றியிருக்கிறது.சுடுகாட்டில் இன்னமும் சாதி இருக்கிறது.விஞ்ஞான வளர்ச்சியால், அறிவியல் முன்னேற்றத்தால் மின்சார சுடுகாடு, இந்தச் சாதியை மாற்றியுள்ளது.சென்னை, திருச்சி, தஞ்சை, மதுரை,கோவை போன்ற நகரங்களில் மின்சார சுடுகாடு, இந்தச் சாதியப் பாகுபாட்டை நீக்கியிருக்கிறது. இனி வரும் காலத்தில் அனைத்து நகர்ப்புறங்களிலும், கிராமங்களிலும் மின்சார சுடுகாடு வரக்கூடும்.இதனால் சாதியக்கொடுமை மாறுவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. ஆனால் விஞ்ஞானத்தால், அறிவியல் முன்னேற்றத்தால் மாற்றமுடியாத இடம், பிராமணர் தவிர வேறுயாரும் நுழைய முடியாத இடம், உயர்நீதி மன்றம், உச்சநீதி மன்றங்களால்சூட நுழைய முடியாத இடம், அது கோயில் கருவறை.

முத்தமிழறிஞர் கலைஞர் தலைமையிலான அரசு 1970-இல், தமிழ்நாட்டில் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற சட்டத்தை இயற்றி கோயில் கருவறையில் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராக முடியும் என மாற்றிக்காட்டினார்.¹⁴மதுரையில் உள்ள கோயிலில் பிராமணர் அல்லாத ஒருவரை முதன்முதலாக அர்ச்சகராக தமிழ்நாடு அரசு நியமித்தபோது, உச்ச நீதி மன்றத்தால் தடை செய்யப்பட்டது.அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகும் வாய்ப்பு உடனடியாக ஏற்படவில்லை. 2002-ஆம் ஆண்டு கேரளஅரசு-ஆதித்யன் இடையிலான வழக்கில், அனைவரையும் அர்ச்சகராக நியமிக்கலாம் என்று கேரள உயர்நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்ததையடுத்து, 2006-ல் மீண்டும் கலைஞர் கருணாநிதி தலைமையிலான அரசு பொறுப்பேற்றபோது, இந்தச் சட்டத்தை மீண்டும் நடைமுறைக்குக் கொண்டுவந்தார். “பெரியார் நெஞ்சில் தைத்திருந்த முள்ளை அகற்றி விட்டேன்” என்று சட்டமன்றத்தில் கலைஞர் கூறினார்.ஆணை மீண்டும் நிறைவேற்றப்பட்டது.2015-இல் டிசம்பர் மாதம் உச்ச நீதிமன்றம் இந்த ஆணை செல்லும் என உறுதி செய்தது.

இதனால், சென்னை,திருவரங்கம் ஆகிய இடங்களில் வைணவர்களுக்கானப் பயிற்சிப்பள்ளியும்,மதுரை,பழனி,திருவண்ணாமலை,திருச்செந்தூர் ஆகிய இடங்களில் சைவ

அர்ச்சகர்களுக்கானப் பயிற்சி பள்ளியும் தமிழக அரசால் தொடங்கப்பட்டன. ஒரு பள்ளியில் 40 பேர் என்ற வீதத்தில் 240 பேர்களுக்கானபயிற்சி 2007-ஆம் ஆண்டு ஆகஸ்டு மாதம் தொடங்கப்பட்டது.207 பேர் 13 மாத கால பயிற்சியை வெற்றிகரமாக முடித்தனர்.உடனடியாக இவர்களுக்குப் பணிநியமனம் வழங்கப்படவில்லை. 2015-ஆம் ஆண்டு டிசம்பர்-16-ஆம் நாள்அன்று, “ஆகம விதிகளை முறைப்படி பயிற்சி பெற்ற இவர்களுக்கு அர்ச்சகர்களுக்கான பணிநியமனம் வழங்கலாம்” என உச்சநீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது. அந்தத்தீர்ப்பில் ஆகம விதிமுறைகளில் குறிப்பிட்ட சாதியினரைமட்டும்தான் நியமனம் செய்யப்பட வேண்டும் என எதுவும் குறிப்பிடாததால், அனைத்துச் சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் என்ற சட்டம் உறுதி செய்யப்பட்டு, 2018-இல் மதுரை அழகர் கோயிலுக்கு உட்பட்ட ஐயப்பன் கோயிலுக்கு மாரிமுத்து என்பரும், 2020-இல் நாகமலை புதுக்கோட்டை விநாயகர் கோயிலில் தியாகராஜன் என்பவரும் அர்ச்சகர்களாக முதன்முதலில் நியமிக்கப்பட்டனர். தமிழ்நாடு அரசு இந்து அறநிலைத்துறைக் கட்டுப்பாட்டில் உள்ள கோயில்களில் 206 ஆண்கள் அர்ச்சகர்களாகப்பயிற்சி பெற்றுள்ளனர்.இதில் 26 பேர் பட்டியல் இனத்தைச் சார்ந்தவர்கள் என்பது குறிப்பிடத்தகுந்தது. இதன்மூலம் தலைமுறை தலைமுறையாகப்பிராமணராகப் பிறந்த ஒருவரால் மட்டுமே அர்ச்சகராக முடியும் என்ற பழமையைத் தகர்த்தது.இந்தச் சட்டத்தின் மூலம் அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகராகலாம் என்பதை நிறைவேற்றி சமூக மாற்றத்தை ஏற்படுத்திய பெருமை கலைஞரைத்தான் சேரும்.இதன்பின்பு 35 வயதிற்கு உட்பட்ட அர்ச்சகர்கள் கோயில்களில் அர்ச்சகராக பணி நியமனம் பெற்றுள்ளனர். எனவே கலைஞர் 1970-ஆம் ஆண்டில் கொண்டு வந்த இந்தச் சட்டம் காலம் கடந்து இந்நாட்களில்தான் நிறைவேற்ற முடிந்திருக்கிறது என்றாலும், கலைஞர் கட்டமைத்த சமத்துவத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி என்றே கூறலாம்.

அருந்ததியர்களும் 3%உள்ஒதுக்கீடும்

“அருந்ததியர்களை அவர்கள் பேசும் மொழியின் அடிப்படையில் தெலுங்கு பேசும் அருந்ததியர், கன்னடம் பேசும் அருந்ததியர், தமிழ் பேசும் அருந்ததியர் என மூன்று பிரிவுகளாகப் பிரிக்கலாம்.”¹⁵ என்கிறார் ஆய்வறிஞர் சீனிவாசன்.அருந்ததியர் என்போரின் பழைய பெயர் செக்காலி, செக்குலிஅல்லது சக்கிலிஎன்பதாகும்.

“செக்கில் எண்ணைய் ஆட்டும் தொழிலை மேற்கொண்டவர்கள் செக்கார் என்றழைக்கப்பட்டனர்.செக்கார் எண்ணைய் வணிகம் மேற்கொண்ட வணிகச் சமூகத்தைச் சார்ந்தவர்களாவார். இவர்கள் செக்காலியர், செக்காட்டி, செக்கான், செக்காத்தி, செக்கு வாணியர், ஜோதி நகரத்தார், திருவிளக்கு நகரத்தார், சங்கரப்பாடியார், என்று பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர்.”(தமிழ்நாடு தொல்லியல் துறை-ஆய்விதழ்-சென்னை-பக்-21-22ல், சு.ராஜகோபாலன்- “வரலாற்றில் செக்கு“ என்னும் தலைப்பில் அமைந்த கட்டுரை)

சேக்கிழாரின் பெரிய புராணம் கலியநாயனார் என்பவர் செக்கிழுத்து கூலி வாங்கியவராகப் பதிவு செய்து காட்டுகிறது.சக்கிலியர் என்ற பெயரில் உள்ள முதல் எழுத்தான சகரம், ஒழிந்த நிலையில் மருவிய சொல்லே கலியர் என்பதாகும் ஆகும். கலியர்=(ச)கலியர்.

தோல்கொல்லன் அல்லது தோலன் என்போர், தோலில் பணிபுரிவதோடு சாயம் தோய்க்கும் தொழிலையும் செய்து வருகிறார்கள்.நாட்டுப்புற மற்றும் ஆங்கிலேயருக்குரிய அமைப்பிலான அடிபுதையரணங்கள் தயாரிக்கின்றனர்.சேனை வார் தயாரிக்கின்றனர்.செருப்பு தைத்தல் என்பது மலபாருக்கே உரியது போல இருக்கிறது.அரேபியர் அதிக விலைகொடுத்து எடுத்துச்செல்கின்றனர்.கிரீச் சத்தம் வருவதற்கு முட்டையின் வெள்ளைக்கருவைப்பயன்படுத்துகின்றனர்.இத்தகைய செருப்புகளைத்தோல்பெருங்கொல்லன்கள் செய்கின்றனர்.தோலால் ஆன கூடைகள், முட்டு செருப்புகள் ஆகியவற்றையும் செய்கின்றனர்.”(தென்னிந்திய குலங்களும் குடிகளும்,தொ-7,பக்-182)

“பொன்செய் கொல்லரும் நனகலம் தருநரும், துன்னகாரரும் தோலின் துன்னரும், கிழியினும் கிடையினும் தொழில்பல பெருக்கிப்பழுதுல் செய்வினைப் பால்கெழு மாக்களும்...”- சிலப்பதிகாரம்-புகார்க்காண்டம்-இந்திரவிழா ஊரெடுத்த காதையில், மதுரை நகரில் பல்வேறு தொழில் புரிபவர்களை இளங்கோவடிகள் பல்வேறு தொழிற்பெயர்களால் குறிப்பிட்டுக்காட்டுகிறார். அரும்பத உரையினை மேற்கோளிட்டு அடியார்க்கு நல்லார்,

“தோலின் துன்னர் என்பவர்கள் தோல் ஆடைகள் செய்வோர், தோல் தொழில் புரிவோர், குதிரையானை, ஒட்டகம் போன்றவற்றிற்குச் சேனம் செய்பவர்கள், போர்க்கருவிகள் இட்டு வைக்கும் வாள் உரைகள் செய்வோர். போரின் போது வீரர் அணியும் தோல் கவசங்கள் செய்வோர், தோலால் ஆன நீர் இறைக்கும் தோற்பை கவலைகள் செய்வோர், எண்ணைய் கொண்டு செல்லும் தோற்பைபோன்றவற்றைச் செய்வோர். இவர்கள் அனைவரும் பறம்பர்கள் என அழைக்கப்படுகின்றனர்” என விளக்கம் தந்துள்ளார். தேவநேயப்பாவாணர் தன்னுடைய தமிழர் வரலாறு-2 (பக்கம்-95) என்ற நூலில் பறம்பர் என்போர் சக்கிலியர் என்கிறார்.

ஜெயங்கொண்டார் இசையாயிரம் என்ற நூலில் “ஆடுவதும் செக்கே யளப்பது மெண்ணெயே கூடுவதுஞ் சக்கிலியக் கோதையே -நீடுபுகழ்க், கச்சிச் செப்பேட்டிற் கணிக்குங்காற் செக்கார் தாம், உச்சிக்குப் பின் புகாரூர்” (ஜெயங்கொண்டார்-இசையாயிரம்) எனச் சுட்டிக்காட்டுவதில், நீண்ட தொலைவான இடங்களுக்கு எண்ணையைக் கொண்டு செல்லும் வணிகர்களுக்கான தோற்பை செய்பவர்கள் சக்கிலியர் என இசையாயிரம் நூல் குறிப்பிடுகிறது. எனவே சக்கிலியர்கள் வணிகர்களாகவும், வணிகர்களுக்கு உதவியாகவும் இருந்துள்ளனர்.

செக்கில் எண்ணைய் ஆட்டுவதற்கு, செக்கு இழுப்பதால், செக்கு+இழுப்பவர்=செக்கிலியர் என்பது, காலப்போக்கில் செக்குலியர் ஆனது. பின்னாளில் சக்கிலியர் என மாறியது.

மேலும் சக்கிலியர் என்போர் தோல் தொழில் புரிபவர்களாக இருந்ததுடன், பகடை எனவும் அழைக்கப்பட்டுள்ளனர். போர் வீரர்களாகவும் இருந்தனர். பகடு என்ற சொல் செக்குமாடு இழுப்பதோடு தொடர்புடையது. பகடு+ஐ=பகடை ஆகிறது. இவர்கள் சங்ககாலம் முதல் தமிழ்நாட்டில் வாழ்ந்து வரும் பண்டைத் தமிழர்கள். இவர்கள் பற்றிய செய்திகள் சங்க இலக்கியங்களிலும், கல்வெட்டுகளிலும் விரவிக்கிடக்கின்றன.

2-ஆம் நூற்றாண்டு காலத்துக்கல்வெட்டுகள் முதல் சோழர் காலத்துக்கல்வெட்டுகள் வரையில் பகடைகள் மற்றும் சக்கிலியர் என்போர் பற்றிய செய்திகளை இந்தக் கல்வெட்டுகளில் காணமுடிகிறது. சென்னை-திருமுல்லைவாயில் கல்வெட்டு ஒன்று “அய்யலுபகடை” எனக்குறித்துக்காட்டி, பகடை என்ற குடியைச் சார்ந்தவர் குறுநிலமன்னாக இருந்தான் எனச் சொல்கிறது. இதனைப்போலவே அருந்ததியர் என்ற சொல் அருமை+அதியர்=அருந்ததியர். இதனைப்போலவே, மாதியர் என்ற சொல் மா+அதியர்=மாதியர் என ஆகிறது. இந்த அதியர் என்பது அதியமான் என்னும் கடையெழு வள்ளல்களில் ஒருவனான நெடுமான் அஞ்சி மரபினைச் சார்ந்தவர்கள் எனச் சுட்டுகிறது. எனவே இவர்கள் அதியமான் வழிவந்தவர்கள் என எழில். இளங்கோவன் விளக்கம் தருகிறார்.

“ஸ்வத்ஸ்நீ...கைக்கோளரும் ஆண்டார்களும் சிவப் பராம்மணரும் மன்றாடிகளும், முவச்சரும் தென்கரைநாட்டு வடதலை நாட்டவரும் தென்கலை நாட்ட, வாரும் நியாத்தாரும் பன்னிரண்டு பணிமக்களு முள்ளிட்ட பெரும் வேடரும் பாணரும் பறையரும் பறைமுதலிகளும் செக்கிலியரும் இருளருமுள்ளிட்ட அனைத்துச்சாதிகளும்..” (திருவண்ணாமலை-ரிஷபேஷ்வரர் கோயில் கல்வெட்டு)

“ஸ்வத்ஸ்திநீ சோமார் மாஹாதேவற்கு

அஞ்ஞற்றுவர் இடுவிச்ச செக்குலிரி” (நாக.கணேசன் என்பார், “ஐந்நூற்றுவர் செக்குக் கல்வெட்டு” மண்டல உதவி இயக்குநர் (ஓய்வு), தொல்லியல் துறை. ஆவண இதழ் -11, தமிழக தொல்லியல் துறை -தஞ்சாவூர், பக்-25, 2002) இந்த இரண்டு கல்வெட்டுகளும் செக்குலியர்களைப் பற்றி எடுத்துரைக்கிறது.

ஆகவே, சங்க காலம் முதல் அதன் அடுத்துவந்த காலங்கள் வரையில் சக்கிலியர்பல்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்பட்டு வந்துள்ளனர் என்பது தெளிவாகிறது. இந்தச் சக்கிலியர்கள் இன்று பெரும்பாலானோர் தமிழ்நாட்டில் தூய்மை செய்யும் தொழிலில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். ஆதித்தமிழ் குடிகளான சக்கிலியர் சொந்த மண்ணில் அகதிகளாக வாழும் நிலைக்குத் தீண்டாமை இவர்களின் மீது சுமத்தப்பட்டது. சொல்லொனாத்துயரத்தை அனுபவித்து வருகின்றனர். அடிமைகளாக்கப்பட்டுள்ளனர். மலக்கழிவுகளை அகற்றுதல், சாக்கடைகளைத் தூய்மை செய்தல் போன்ற தூய்மைப்பணிகள் இவர்களின் மீது வலுக்கட்டாயமாக சுமத்தப்பட்டது. திருடுவதைவிட, பிச்சையெடுப்பதைவிட இது

பரவாயில்லை என நினைத்து, வேறுவழியில்லாமல் இவர்களும் இத்தொழிலில் தங்களை ஈடுபடுத்திக்கொண்டவர்களாக வாழ்ந்து வந்தனர்,வருகின்றனர். தாழ்த்தப்பட்டோரில் தாழ்த்தப்பட்டோராக வாழ்வாதாரத்தை இழந்தவர்களாக, பட்டியல் இனத்தவருக்கான 18 சதவீத இட ஒதுக்கீட்டைத் துயக்க முடியாமல், கல்வி, பொருளாதாரம், சமூக முன்னேற்றம் ஆகியவற்றில் மிகவும்மிகவும் பின்தங்கி கீழ் நிலையில் இருந்தனர்,இருக்கின்றனர்.தெலுங்கு,கன்னடம்,தமிழ் ஆகிய மூன்று மொழிகள் பேசுவதால், இவர்களுக்கென்று தனித்த வரலாறு இல்லை எனக்கூறுவது தவறான அணுகுமுறையாகும்.

2008-இல் கலைஞரின் திமுக அரசு, நீதி அரசர் திரு.எஸ்.எம்.ஜெகந்நாதன் அவர்களின் தலைமையில் தனிநபர் குழுவினை அமைத்து, அருந்ததியருக்கு அரசுத்துறையில் 3சதவீதம் உள்ஒதுக்கீடு கிடைத்திட வழிவகை செய்தது. அதன்படி 2008-நவம்பர்22இல் நீதி அரசர் திரு.எஸ்.எம்.ஜெகந்நாதன் அவர்கள் திட்ட அறிக்கையை அளித்தார்.அதில், 76 பட்டியல் சாதிகளின் மொத்த மக்கள் தொகை 1,18,57,504 ஆகும். இதில் 18,61,457(15.70%) என்ற அளவில் அருந்ததியர்கள் 7 ஏழு சாதிகளாக உள்ளனர் என அரசாணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

மேலும், 1950-ஆம் ஆண்டு அரசமைப்பு(பட்டியல் சாதிகள்) ஆணையின் மூலமாக இந்திய அரசமைப்பின் 341-ஆம் உறுப்பின்படி இந்திய குடியரசுத் தலைவரால் அறிவிக்கைச்செய்யப்பட்டவாறான 76 பட்டியல் சாதிகளின் பட்டியலுக்குள்ளாக வருகின்ற அருந்ததியர், சக்கிலியன், மாதாரி, மாடிகா, பகடை, தோட்டி மற்றும் ஆதி ஆந்திரா ஆகிய சாதிகள்இனி “அருந்ததியர்” எனப்பழைக்கப்படுவர் என தமிழக அரசுஏப்ரல்-8-2010-இல் ஆணை பிறப்பித்தது.(G.O.Ms.No.55, Personal and Administration performs (S), 8th April 2010)¹⁶இதனைச் செய்துகாட்டியவர் கலைஞர்.

அருந்ததியர் என அழைக்கப்படும் இந்தச் சக்கிலியர்களுக்கு, கலைஞர் மு.கருணாநிதி அவர்களின் தலைமையிலான திமுக அரசு, பட்டியல் சாதிகளுக்கான 18 சதவீத இடஒதுக்கீட்டிலிருந்து, அருந்ததியருக்கு 3 சதவீதம் உள் ஒதுக்கீட்டினைச் சட்டமாக இயற்றி 2009 ஏப்ரல் 29-இல் நடைமுறைபடுத்தியது.

அன்றும் இன்றும்வாழ்வாதாரத்தை இழந்து வாழ்ந்து வரும் அருந்ததியர் இன்று, உள்ஒதுக்கீடு சட்டம் இயற்றப்பட்டபிறகு, அரசுத்துறைகளில் வேலைவாய்ப்புகள், பள்ளி மற்றும் கல்லூரிகளில் படிப்பதற்கான இடங்கள் ஆகியவைகள் முறையாகக் கிடைக்கப்பெற்று பல்வேறு அரசுத் துறைகளில் சிறந்து விளங்குவதோடு, அருந்ததியர் இன மக்கள் பொருளாதார வளர்ச்சி பெற்று முன்னேறி வருகின்றனர். கல்வி,பொருளாதார, சமூக வளர்ச்சி பெற்று வளர்ந்தும் வருகின்றனர். இத்தகையப் புதுமையைச் செய்தவர் முத்தமிழ் அறிஞர் டாக்டர் கலைஞரே ஆவார்.இவரைத்தவிர யாராலும் இதனைச் செய்திருக்க முடியாது.கலைஞர் கடைபிடித்த சமத்துவத்திற்குச் சிறந்த சான்றாக இதனைக் கூறலாம்.ஆகவே பெரியாரின் கொள்கையைத் தாங்கியிருக்கிற, அறிஞர் அண்ணாவாகவே வாழ்ந்திருந்த கலைஞர் அவர்கள் பகுத்தறிவின் வழியே சமத்துவத்தை சக்கிலியர்களுக்கு மூன்று சதவீத உள்ஒதுக்கீடாகத் தந்து, அருந்ததியர் வாழ்வில் வெளிச்சத்தை ஏற்படுத்தியள்ளார். இதன்மூலம் பகுத்தறிவை உச்சம் தொட வைத்துள்ளார்.அருந்ததியர் வகுப்பினர் மட்டுமல்லாது, மலைவாழ்மக்கள், மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர், பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் போன்றோர்களுக்கு வாரியங்கள், தனித்துறைகளத் தொடங்கி அனைத்து மக்களுக்கும் கல்வி,பொருளாதார,சமூக வளர்ச்சியில் முன்னேற வழிவகை செய்திருக்கிறார். எனவே டாக்டர்.கலைஞர் என்பவர் பெரியாரின் கொள்கைகளை, அறிஞர் அண்ணாவின் கொள்கைகளைப் பின்பற்றி சமத்துவத்தை நடைமுறைப்படுத்திக்காட்டியுள்ளார் எனலாம்.

முடிவுரை

கலைஞர் அவர்களின் சாதனைகள் எண்ணற்றவை.திரைத்துறையில் அவர் சாதித்த சாதனைகள்.திரைக்கதைகள், நாடகங்கள், நாவல்கள், சிறுகதைகள் பல படைத்து எழுத்தாளராகவும், கவிஞராகவும் என அனைத்துத் துறைகளிலும் கால்பதித்துச் சாதனைகள் நிகழ்த்தியவர். இதழாளராகமுரசொலி நாளிதழில் எழுதிய கடிதங்கள், உரையாசிரியராக இவர் எழுதிய தொல்காப்பிய உரை, திருக்குறள் உரை எனப் பன்முகத்தன்மையோடு விளங்கினார்.தன்வரலாற்றினை நெஞ்சுக்குநீதியாக எழுதினார்.குரளோவியம்

படைத்துள்ளார்.தமிழ்மொழி -செம்மொழியாக அங்கீகாரம் பெறுவதற்கு இவரின் தலைமையில் இருந்த திமுக அரசுதான் காரணம். கலைஞரின் தமிழ் இலக்கிய ஆர்வம், பெரியாரின் சுயமரியாதை இயக்கத்தில் கலைஞர் கொண்ட ஈடுபாடு, திராவிடச்சிந்தனையின் மீது அவர் கொண்ட பற்று, பகுத்தறிவுக்கொள்கையைக் கடைபிடித்த கலைஞரின் அறிவு, அறிஞர் அண்ணாவுடனான நட்பு, இந்தி எதிர்ப்பு போராட்டங்கள் ஆகியவைகள் கலைஞரை அரசியல் ஈடுபட காரணங்களாக அமைந்தன. ஐந்து முறை தமிழகத்தின் முதலமைச்சராக இருந்தார்.இவரால் கொண்டு வரப்பட்ட எண்ணற்றத்திட்டங்கள் அன்றும் இன்றும் ஏழை எளியவர்களுக்கு, சாதி,மதபாகுபாடில்லாமல் அனைத்து மக்களுக்கும் பயன்பட்டுவருகின்றன.கலைஞரின் அனைத்துத் திட்டங்களை இன்றுள்ள திமுக அரசு மிகச்சிறப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது.ஆகவே கடந்த நூற்றாண்டில்,இந்த நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த மாபெரும் ஒப்பற்றத்தலைவர் “கலைஞர்”என்பதில் ஐயமில்லை.

அடிக்குறிப்புகள்

1. ஈ.வே.ரா.சிந்தனைகள்-தொகுதி-1-வே.ஆனைமுத்து(பெரியார் நாகம்மை அறக்கட்டளை)
2. மேலது
3. மேலது
4. எஸ்.பெருமாள், டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்வும் தொண்டும், பக்-107
5. மேலது, பக்-105
6. கலைஞர் மு.கருணாநிதி (தமிழில்-சந்தியா நடராஜன்)-வ.உ.சி நூலகம்-சென்னை.2023
7. ஈ.வே.ரா.சிந்தனைகள்-தொகுதி-1-வே.ஆனைமுத்து(பெரியார் நாகம்மை அறக்கட்டளை)
8. எஸ்.பெருமாள், டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்வும் தொண்டும், பக்-107
9. புறநானூறு, பாடல் எண்-335,வரிகள்-7-8
10. ஆ.ராசா, பாராளுமன்ற உறுப்பினர், அண்ணா நூற்றாண்டு விழா- பட்டி மன்றம்-மேடைப்பேச்சு-2009
11. தமிழரசு மாத இதழ், ஏப்ரல்-2009, பக்-22
12. ஈ.வே.ரா.சிந்தனைகள்-தொகுதி-1-வே.ஆனைமுத்து(பெரியார் நாகம்மை அறக்கட்டளை)
13. எஸ்.பெருமாள், டாக்டர் அம்பேத்கர் வாழ்வும் தொண்டும், பக்-107
14. தீக்கதிர்-நாளிதழ், 21-08-2021
15. முனைவர் ச.சீனிவாசன், தமிழ் இணைப்பேராசிரியர், ஸ்ரீ வெங்கடேஸ்வரா பல்கலைக்கழகம்-(தில்லிப் பல்கலைக்கழகம்) -புதுதில்லி-110021. தமிழ் மொழி மற்றும் பன்னாட்டு ஆய்விதழ், பக்-237
16. தமிழ்நாடு அரசிதழ்-சிறப்பு வெளியீடு, (26-02-2009), பக்-8